

2. Развитие систем образования, науки, здравоохранения, спорта и архивного дела в Туркменистане. Программа на 2019–2025 годы. – Ашхабад: 2019. – 67 с.

3. Романова М.А. Виртуальная реальность в обучении иностранным языкам: перспективы и вызовы. – Хабаровск: Наука. 2020. – 129 с.

4. Смирнова Е.В. Интернет-ресурсы для изучения иностранных языков: методы и подходы. – М.: Изд-во МГУ, 2021. – 123 с.

5. Zhang H., & Liu Y. The application of artificial intelligence in language learning and teaching. *Journal of Educational Technology & Society*, 23 (1), 10–23. 2020. – С. 75–82.

УДК 811

М.Э. Мухтарова

(Азербайджанский университет языков)

ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ МЕТАФОР В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ГАЗЕТНОМ ДИСКУРСЕ НА АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ И ТУРЕЦКИЙ МЕДИАДИСКУРСЫ

В статье рассматривается влияние образных языковых элементов англоязычного газетного дискурса на турецкий и азербайджанский медиадискурсы. Особое внимание уделяется заимствованиям из англоязычного гендерного дискурса, связанным с квир-идеологией и сексуальными меньшинствами. Анализ показал, что значительная часть этих лексических единиц адаптируется в турецком и азербайджанском языках с учётом местной культурной специфики, нередко приобретая негативную коннотацию. Оказывается, англоязычный газетный дискурс, содержащий множество новаций в области квир-идеологии, также внес свои гендерные метафоры в другие национальные дискурсы.

Ключевые слова: англоязычный газетный дискурс, гендерные метафоры, азербайджанский медиадискурс, турецкий медиадискурс, квир-идеология, общественная цензура.

THE IMPACT OF GENDER METAPHORS IN ENGLISH-LANGUAGE NEWSPAPER DISCOURSE ON AZERBAIJANI AND TURKISH MEDIA DISCOURSES

The article examines the influence of figurative linguistic elements of English-language newspaper discourse on Turkish and Azerbaijani media discourses. Particular attention is given to borrowings from the English-language gender discourse related to queer ideology and sexual minorities. The analysis has shown that a significant portion of these lexical units is adapted into Turkish and Azerbaijani with consideration of local cultural specificities, often acquiring negative connotations. It turns out that English-language newspaper discourse, which contains many innovations in the field of queer ideology, also brought its gender metaphors to other national discourses.

Keywords: English-language newspaper discourse, gender metaphors, Azerbaijani media discourse, Turkish media discourse, queer ideology, public censorship.

Медиадискурс любого государства является самым полным отражением изменений, происходящих в различных сферах этого государства, и служит самым точным барометром интенсивности этих процессов. В этом смысле современный медиадискурс Азербайджана и Турции, особенно газетный дискурс, демонстрирует интересные тенденции. Как отмечает Е. Челеби, обративший внимание на данный аспект, «в турецком обществе, как и вообще в любом обществе, средства массовой информации играют исключительную роль, обладают богатым потенциалом влияния и силой в изменении и обновлении гендерных ролей» [Çelebi, 2022: 825]. Дело в том, что гендерные модели поведения, гендерные стереотипы не являются сугубо биологическим явлением, биологической реальностью, а также включают в себя элементы социальной действительности, управляемые определёнными общественными моделями (паттернами) [Вет, 1981: 324–354]. Аналогичным образом и в азербайджанском медиадискурсе начали использоваться ряд тенденций, выявленных гендерной лингвистикой, а также новые элементы метафорического языка. Известно, что новые гендерные понятия в основном охватывают неологизмы, заимствованные из англоязычного гендерного дискурса. Эта группа неологизмов включает слова и выражения, направленные на обозначение сексуальных меньшинств, прав и свобод женщин, при этом большую часть составляют элементы метафорического языка (метафоры, аллюзии, эвфемизмы, сравнения и др.).

Напомним, что в современных лингвистических исследованиях любые виды метафоризации, служащие опосредованному выражению

или обобщённому представлению идеи или понятия, рассматриваются в контексте области, называемой метафорическим языком (*figurative language*). К элементам метафорического языка относятся метафоры, аллюзии, эвфемизмы, гиперболы и другие формы метафоризации.

Квир-идеология в медиапространстве Турции и Азербайджана: неологизмы, метафоры и общественная реакция. В современном газетном дискурсе Турции особое внимание привлекает появление под влиянием английской гендерной концепции новых выражений и слов, связанных с транссексуалами, пансексуалами и другими сексуальными меньшинствами. Эти выражения представляют собой либо кальки с английского языка, либо заимствованные неологизмы [Çağlak, Kaşa, 2022: 320–334]. Среди неологизмов, непосредственно заимствованных из англоязычного гендерного дискурса, можно отметить такие слова и выражения, как: *Trans-feminist* (транс-феминистка), *Cis-feminist* (цис-феминистка), *LGBT lobisi* (ЛГБТ-лобби), *psikolojik cinsiyet* (психологический пол), *Cinsiyet ayırmıcılığı* (гендерная дискриминация), *feminen alan* (феминное пространство), *maskülen alan* (маскулинное пространство), *Cinsel Kimlik Bozukluğu* (расстройство гендерной идентичности), *cinsellik karmaşası* (сексуальная путаница), *cinsel karmaşa* (гендерная неопределённость) и др.

Примеры их употребления: “*Cis-feminizmin iktidar savaşı*” [Canımna, 2019] (Борьба за власть цис-феминизма); “*Türkiye’deki psikolog ... dernekler, büyük ölçüde LGBT lobisinin boyunduruğuna girmiş durumdalar*” [Kaplan, 2020] (Психологические ассоциации в Турции в значительной степени оказались под контролем ЛГБТ-лобби) и т. д.

Многие из неологизмов данного типа, возникшие на основе квир-идеологии, одновременно содержат в себе элементы метафорического языка. Так, наряду с выражениями, актуализированными непосредственно в турецкой действительности, существуют и те, которые проникли в медийное пространство под влиянием обновляющихся глобальных тенденций. Например: *çürük raporu* (справка о непригодности), *rembe tezkere* (розовая повестка), *rembe koğuş* (розовая казарма) и др.

Выражение *rembe tezkere*, используемое как метафора, в официальных документах Вооружённых сил Турции обозначает «справку о психосексуальном расстройстве» [Rembe, 2023]. Как видно из буквального перевода, метафора *rembe tezkere*, то есть «розовая военная повестка», апеллирует к символизму цвета. Хотя вокруг этимологии данной метафоры нет единого мнения, современные интерпретации

указывают на наличие негативной коннотации. Если учесть, что синий цвет символизирует мужское начало, а розовый – женское, становится очевидно, что эта метафора носит в себе определённый токсичный оттенок. Иными словами, выражение *pebbe tezkere* можно расшифровать как оценку сексуального меньшинства с позиции его близости к женскому полу. Иначе говоря, хотя розовый цвет изначально не несёт в себе токсической нагрузки или токсической отсылки, в современном консервативном турецком обществе данная метафора получила возможность переосмысления именно в таком ключе.

Например: “*Askeri hastanelerin, ‘çürük raporu’ almak isteyen eşcinsel erkeklerden istekleri bitmiyor; ... o da inandıramazsa bir hafta ‘pebbe koğuş’ta yatmaları isteniyor.*” [Pembe, 2023] (Военные госпитали не перестают выдвигать требования к гомосексуальным мужчинам, желающим получить «справку о непригодности»; ... если и это не убедит, их просят провести неделю в «розовой казарме»).

В буквальном переводе метафоры *çürük raporu* (буквальный перевод: «гнилой отчёт») также находит отражение предвзятое отношение к представителям квир-сообщества. С точки зрения консервативного турецкого общества, уклонение от военной службы по причине принадлежности к сексуальному меньшинству в определённой степени воспринимается как «испорченность», несостоятельность.

Как видно, в современной турецкой медиа-среде встречается множество гендерных неологизмов, большая часть которых либо непосредственно заимствована из англоязычной гендерной концепции, либо представляет собой термины, возникшие в турецком языке под влиянием англоязычного медиадискурса.

Аналогичная ситуация наблюдается и в азербайджанском медиадискурсе. Подобно турецким медиа, в азербайджанских СМИ также прослеживаются определённые негативные коннотации [Azərbaycan mediası, 2019]. Это фиксируется в анализах и отчётах иностранных наблюдателей и специалистов по гендерным вопросам [Əsgərli, 2019]. Интересно отметить, что консервативные азербайджанские СМИ в большинстве случаев рассматривают гендерные проблемы через призму равенства прав и свобод мужчин и женщин, то есть сводят обсуждение к проблеме гендерной асимметрии [Pembe, 2023].

Так, в публикации *Azərbaycan Xəbərləri* (2020) под заголовком «*Gender bərabərliyi adı altında ailə dəyərləri pozulur*» подчёркивается, что пропаганда ЛГБТ-идеологии и гендерного равенства, инициирован-

ная Западом, разрушает национально-нравственные ценности, а медиа играют посредническую роль в распространении этой угрозы. Здесь мы наблюдаем использование традиционного оппозиционного построения: Запад – угроза, национальная идентичность – защита.

В газете *525-ci qəzet* (2021) в статье «Cinsi azlıqların hüquqları təbliğ olunur – təhlükə haradadır?» фиксируется рост материалов о правах сексуальных меньшинств, вызывающий беспокойство в обществе. Употребление выражений *pseudohüquq* (псевдоправо), *cinsi azlıq* (сексуальное меньшинство), *trans-feminist* подчёркивает восприятие этих понятий как спорных и чуждых местной культурной традиции.

Схожая риторика прослеживается и в публикации *Moderator.az* (2022), где в статье “Qərbin “gender diktəsi”: azərbaycanlı ailə modelinə zidd” говорится о навязывании «гнилых идеологий» (*çürük ideologiyalar*) под видом гендерного равенства, что якобы приводит к путанице в гендерных ролях среди молодёжи [Нəbibova, 2024: 137]. Использование метафоры *çürük ideologiya* коррелирует с аналогичной турецкой метафорой *çürük rəporu*, отражающей предвзятость по отношению к квир-сообществу и его восприятие как «испорченного», «дефектного» элемента общества.

Наконец, в статье *Yeni Müsavat* (2023) под заголовком “Pseudo-gender hərəkəti: ictimai təhlükəmi?” используется метафора *məfkurə virusu* (идеологический вирус), где квир-идеология представляется как нечто чуждое, вредоносное и привнесённое извне. ЛГБТ-лобби и связанные с ним «гендерные активисты» описываются как угроза, ведущая информационную атаку через медиа [Габибова, 2023: 240].

Таким образом, в азербайджанском медиапространстве можно выделить несколько характерных особенностей: – активное использование неологизмов, заимствованных из английского языка (*trans-feminist, LGBT lobbi, gender aktivisti*); – широкое применение метафор с негативной коннотацией (*çürük ideologiya, məfkurə virusu*); – трактовка гендерных проблем через призму традиционного противопоставления «своё/чужое», где квир-идеология представляется как экспортированная угроза; – риторика, направленная на защиту «традиционной семьи» и гендерной асимметрии как нормы.

Эти особенности можно рассматривать как проявление реактивного медиадискурса, отражающего общественную цензуру и контроль над внутренней структурой медиапространства в условиях консервативного социокультурного контекста.

Таким образом, анализ гендерной лексики и метафорических выражений в медиадискурсе Турции и Азербайджана позволяет сделать вывод о том, что заимствованные из англоязычного гендерного дискурса неологизмы и термины, связанные с квир-идеологией, адаптируются в условиях консервативного социокультурного контекста через призму негативных коннотаций и предвзятых метафор. Эти языковые средства выполняют не только номинативную, но и оценочную функцию, отражая реактивную позицию общества и медиа по отношению к глобальным либеральным тенденциям. В результате медиaprостранство обеих стран становится ареной идеологического противостояния, где доминирует риторика защиты традиционных ценностей и активизируется механизм общественной цензуры.

Литература

1. *Габимова К.* Виртуальные маски и манипулятивные речевые стратегии // *Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərlər jurnalı*, 2023, № 4, s. 283–247.
2. *Azərbaycan mediası kvir insanlara qarşı qorxu və nifrət yayır* // *Minority*, 12.03.2019 <https://minorityaze.org/151-azerbaycan-mediasi-kvir-insanlara-qarsi-qorxu-ve-nifret-yayir>.
3. *Bem, S. L.* Gender schema theory: A cognitive account of sex typing. // *Psychological Review*, 1981, № 88, pp. 354–364.
4. *Çağlak E., Kaya E.* LGBTİ+ Haberlerinin Ulusal ve Yerel Gazetelerde Temsilinin Alternatif Medya ve Hak Haberciliği Bağlamında Değerlendirilmesi // *AJIT-e: Academic Journal of Information Technology*, 2022, Cilt 13, Sayı 52, s. 320–334.
5. *Canımına E.* Cis-feminizmin iktidar savaşı // *Gazete Duvar*, 13.08.2019 <https://www.gazeteduvar.com.tr/forum/2019/08/13/cis-feminizmin-iktidar-savasi>.
6. *Çelebi E.* Medyanın toplumsal cinsiyet rolleri üzerinde etkisi // *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 2022, Cilt: 21 Sayı: 82, s. 822–829.
7. *Ələsgərli M., Milojević Y.S.* “Media və gender bərabərliyi” Azərbaycanda xəbər istehsalçıları üçün BƏLƏDÇİ, Avropa Şurası, 2019, 30 s. <https://rm.coe.int/guide-on-gender-equality-and-the-media-for-news-producers-in-azerbaija/1680953ebc>.
8. *Həbibova K.* Siyasi diskursda nitqi manipulyasiyanın rolu: müasir strategiyaların təhlili // *İpək yolu*, 2024, № 3, s. 134–145.
9. *Kaplan H.* Çocuğu cinsel karmaşadan korumak // *Sabah*, 06.05.2020 <https://www.sabah.com.tr/yazarlar/hilalkaplan/2020/05/06/co-cugu-cinsel-karmasadan-korumak>.

10. Novruzov K. Gender bərabərliyi müasir sivilisasiyanın qaçılmaz tərkibidir // Fədal qəzeti, 18. 05. 2023 <https://fedai.az/?p=92536>.

11. Pembe Tezkere nedir, nasıl alınır? // En son haber, 07.06.2023 <https://www.ensonhaber.com/bilgi/pembe-tezkere-nedir-nasil-alinir-kimlere-pembe-tezkere-verilir>.

УДК 81 '373.48:070

Д.В. Мырза, В.А. Юзифович

(Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко)

ФЕНОМЕН МЕМА В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ

Вся история мемов, их особенности и функции поясняют природу мема и являются наглядной картиной того, как в интернете используют феномен мема в свою пользу. Для восприятия мема он должен содержать информацию, которая окажется для пользователей, читателей и зрителей интересной и полезной, поддерживающей их интересы и позиции.

Ключевые слова: мемы, меметика, репликатор, культура, единица.

THE MEME PHENOMENON IN THE INTERNET SPACE

The entire history of memes, their features and functions explain the nature of the meme and are a vivid picture of how the meme phenomenon is used to its advantage on the Internet. For a meme to be perceived, it must contain information that is interesting and useful to users, readers, and viewers, and supports their interests and positions.

Keywords: memes, memetics, replicator, culture, unit.

Основоположником начала изучения «мемов» стал Ричард Докинз, однако в его ранних исследованиях он это понятие не использовал в том смысле, в каком мы привыкли слово «мем» воспринимать сегодня. Для биолога это понятие имело отношение к генам, репликаторам и культуре.

Ричард Докинз был английским этологом, убеждённым дарвинистом, автором научно-популярной книги о биологической эволюции «Эгоистичный ген» (The Selfish Gene). В ней он рассматривал живые организмы в качестве «машин», способствующих выживанию генов.